

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20374211>

ETNOGRAFIZMLER– ETNOLINGVISTIKANIN IZERTLEW OBEKTISI SÍPATINDA

Adilova Gulshat Agitaevna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti,

Qazaq tili hám ádebiyati kafedrası docenti

adilova.gulwat@gmail.com

ANNOTACIYA

Maqalada etnografizmlerdiń til sistemasındaǵı roli, til bilimi tariyxındaǵı etnolingvistikalıq mektepler, qazaq tili etnolingvistikası boyınsha ilimiy miynetler qarastırıladi. Etnolingvistika iliminiń payda bolıwı, rawajlanıw tariyxı, dúnya til bilimi, russ til bilimi hám qazaq til bilimindegi izertleniw tariyxı boyınsha miynetler úyrenilgen. Qazaq etnolingvistikası boyınsha Á. Qaydarov, M. Kopylenko, E. Janpeyisov sıyaqlı alımlardıń miynetlerine analiz jasalǵan. Qazaq tili etnografizmlerin izertlewdiń áhmiyetleri máseleleri ashıp kórsetilgen.

Tayanış sózler: Etnolingvistika, etnografizm, etnolingvistikalıq mektepler, Á. Qaydar mektebi, etnografizmlerdi izertlewdiń áhmiyetleri.

ETHNOGRAPHISMS AS AN OBJECT OF STUDY IN ETHNOLINGUISTICS

ABSTRACT

This article deals with the role of ethnographic phrases in the system of language, ethno linguistic schools from the history of linguistics, scientific work on ethnolinguistics of the Kazakh language. The emergence and development history of

ethnolinguistics, as well as the history of its research in world linguistics, Russian linguistics, and Kazakh linguistics, have been studied. An analysis was carried out on the works of such scholars in Kazakh ethnolinguistics as Ä. Qaidarov, M. Kopylenko, and E. Zhanpeisov. The significance and issues of studying ethnographisms in the Kazakh language were revealed and discussed.

Keywords: *Ethnolinguistics, ethnographism, ethnolinguistic schools, the Ä. Qaidar school, the significance of studying ethnographisms.*

KIRISIW

Etnolingvistika – xalıqtıń etnogenezin, salt-dástúrleri menen úrp-ádetin, mákán-jayın, basqa xalıqlar menen tariyxıy-mádeniy baylanısın, kúndelikli turmısın, materiallıq hám ruwxıy mádeniyatın izertleytuǵın til biliminiń jańa salası. Ol tariyx, arxeologiya, ádebiyattanıw ilimleri menen qarım-qatnasqa túse otırıp, etnografiya ilimi menen tıǵız baylanıslı boladı.

Etnolingvistika uǵımına bergen anıqlamasında O.S. Axmanova «Etnolingvistika – tildiń ómir súriwi menen rawajlanıwındaǵı til menen xalıqtıń qarım-qatnası menen lingvistikalıq, etnikalıq faktorlardıń tásirin izertleytuǵın makroolingvistikanıń tarawı [1:529]» deydi. Olay bolsa, etnolingvistika etnos hám onıń tilin óz ara qarım-qatnasta, baylanısta izertleydi.

Etnolingvistikanıń óz aldına jekke baǵdar retinde payda bolıwı XIX ásirdeń 70-jıllarınan baslap AQSH til biliminde baslanǵan. Ol Qubla hám Oraylıq Amerikanıń indec qáwimlerin izertlew menen tıǵız baylanıslı keńnen óris aladı da, dáslep tiykarınan etnografiyalıq materialǵa kewil bólindi. Amerika alımlarınıń miynetlerinde «etnolingvistika» termininiń ornına kóbinese «antropolingvistika», «etnosemantika» atamaları qollanıladı. Sebebi semantika máselesi «ishki forma» degen at penen V.F.Gumboldtıń iliminen baslap etnolingvistika qarastıratuǵın máseleń biri retinde qabıl etilgen [2:370].

Bul tarawdıń Rossiyada qalıplesiwi F.I.Buslaev, A.N.Afanasev, A.A.Potebnya hám t.b. alımlardıń miynetleri menen baylanıslı. XIX ásirdeń 70-80-jıllarında

folkloristika tarawınıń rawajlanıp, til menen mádeniyattıń baylanısın izertlewdiń jańa tárepleriniń ashılıwı etnolingvistika iliminiń mánisi menen wazıypaların keńeytip, ózin jańa basqıshqa kóterdi. Usı baǵdarda úlken ilimiy jumıslar alıp barıp, ayrıqsha ilimiy mektep jaratqan Rossiya etnolingvistikasınıń kórnekli wákilleri retinde N.I.Tolstoy, V.V.Ivanov, V.N.Toporovtı atap kórsetiwge boladı. Olar óz izertlewlerinde anıq bir tildiń tariyxın sol tilde sóyleytuǵın millettiń tariyxı menen tıǵız baylanısta qarastıradı, etnolingvistikalıq atlaslar jasaydı. Til menen mádeniyattıń qarım-qatnasına baylanıslı máselelerdi, tildegi hám xalıq mádeniyatındaǵı jergilikli hám sociallıq sebeplerge baylanıslı ózgesheliklerdi, ana tili menen áyyemgi mádeniyattı, til bilimi menen mádeniyattıń shegarasındaǵı mashqalalardı izertleydi.

M.M.Kopilenkonıń etnolingvistikaniń teoriyalıq tiykarların túsindiriwge arnalǵan «Osnovı etnolingvistiki» atlı monografiyası ulıwma til bilimindegi dáslepki izertlewlerdiń biri bolıp sanaladı.

Bul miynette etnolingvistika iliminiń izertleniw tariyxına qısqa sholıwdan baslanıp, slavyan hám basqa da túrli indoevropo tilleri, sonday-aq bir qatar túrkiy tilleri boyınsha járiyalanǵan miynetlerde ushırasatuǵın teoriyalıq pikirler menen hár túrli ilimiy juwmaqlar tolıq qamtılǵan. Atap aytqanda, Maxmud Qashqariydiń sózligindegi etnolingvistikalıq materialdı tallawdan baslap, bergi dáwirdegi V.F.Gumboldt, E.Sepir, A.A.Potebny, sonday-aq N.I.Tolstoy, V.V.Ivanov, V.N.Toporov hám t.b. alımlardıń bul tarawdaǵı izlenislerine de toqtaladı.

M.M. Kopilenko etnolingvistikalıq izertlewlerdiń baǵdarına qaray úsh mektepti bólip kórsetedi. Dáslepki izertlewler Vyach.Vs.Ivanov hám V.N.Toporovtıń atları menen baylanıstıraladı. Olardıń izertlewleriniń maqseti – eski mifologiyalıq leksika materialların qayta tiklew. Ekinshi, N.I.Tolstoy hám onıń mektebi slavyan antologiyasın, mifologiyasın, sonday-aq dialektologiyalıq materiallardı izertlew obektisine aylandırǵan. Bunda til menen mádeniyattı onıń iyesi bolǵan xalıqtıń rawajlanıwınıń divergenciya, konvergenciya processleri, tildiń dialektlik bóliniw máseleleri, xalıqtıń geografıyalıq ornalasıw jaǵdayları sıyaqlı máselelerdi birlikte qarastıradı. Al, úshinshi, Á.T.Qaydarov mektebiniń baslı maqseti tildiń xalıq tariyxınıń

biybaha baylıǵı ekenin áwladtan-áwladqa jetkeriwshi kumulyativlik xızmetiniń áhmiyetliligin ayırıqsha atap kórsetiw ekenligin jazadı.

Turkologiyadaǵı, sonıń ishinde qazaq til bilimindegi etnolingvistikanıń tiykarı házirgi waqıtta «Á.T.Qaydar mektebi» dep atalatuǵın, «etnostı til aynası» sıpatında izertleytuǵın, ózine tán ózgesheligine iye etnolingvistikalıq mekteptiń tiykarın salıwshı kórnekli qazaq alımı akademik Á. Qaydarovtıń atı menen baylanıslı.

Házirgi qazaq tili leksikasınıń bir salası – tilimizdegi mánileri gúńgirtlengen, til iyesi sóylew procesinde ol sózdi qollanǵanı menen mánisin tolıq túsine bermeytuǵın yamasa qollanıwdan shıǵıp arxaizmge aylanǵan sózler. Olardıń kópshiligin frazeologiyalıq dizbeklerdiń sınırları retinde solardıń quramınan yamasa folklorlıq shıǵarmalardan, tariyxıy dóretpelerden tabıwǵa boladı. Olardıń basım kópshiligin etnografızmler quraydı.

Á.T. Qaydarov tárepinen «Etnografızmler degenimiz– ótken turmısımızda bolǵan, kópshiligi elege shekem qollanııp kiyatırǵan turmıslıq buyımlardıń, belgili bir kásipke, xojalıqqa, salt-dástúrge, úrp-ádetke, isenimge, baspanaǵa, kiyim-kenshekke, azıq-awqatqa, tuwısqanlıq qarım-qatnasqa, el biylew ózgesheligine, nızam tártibine, dástúrlük huqıqına baylanıslı qollanılatuǵın xalqımızdıń turmıslıq hám tillik ózine tán ózgesheligin kórsetetuǵın arnawlı atamalar [3:18-22]», – degen anıqlama beriledi.

Sunday-aq bir qatar ilimiy miynetlerde xalıqtıń ótkendege turmısı, kún kórisi, qural-saymanları, qarıw-jaraqları, t.b. tuwralı maǵlıwmatlar beriliw menen birge olardı ańlatatuǵın sózlerdiń etimologiyası tuwralı da bahalı maǵlıwmatlar berilgen [4]. Sonlıqtan da bul miynetlerdiń házirgi hám keleshek áwladqa taptırmaytuǵın derekler xızmetin atqarıwı dawsız. Sebebi házirgi kúnniń ózinde geypara etnografiyalıq leksemalardıń mánileri gúńgirtlenip, qollanıwdan shıǵıp baratırǵanlıǵı seziledi.

Usı saladaǵı izertlew jumıslarınıń ishinde E.Janpeyisovtıń miynetleri teoriyalıq jaqtan tereńligi, bay etnografiyalıq materialı, keń kólemlı salıstırmalı, etimologiyalıq tallawları arqalı ayırıqsha orın aladı. Solardıń ishinde M. Áwezovtıń shıǵarmaların materialı tiykarında qazaqtıń etnomádeniy leksikasın tariyxıy-etnografiyalıq izertlewge arnalǵan monografiyasınıń ornı ayırıqsha [5]. Bul miynette materiallıq hám

ruwxıy mádeniyatqa, xalıqlıq ólshemge, tuwısqanlıq hám shańaraq qatnasıqlarına baylanıslı leksikadan turatuǵın bahalı materiallardı tallaw barısında basqa túrkiy tilleriniń derekleri de keńnen paydalanılǵan.

«Etnografızmerdiń semantikalıq tiykarında xalıqtıń dúnyanı tanıwı menen qabıl etiwinen payda bolǵan dástúriy bilim sisteması jatadı, ol xalıqtıń qorshaǵan ortalıqtı tanıw barısında qalıplesken tájiriybeleri, is-háreketiniń qosındısı– hámmesi xalıqtıń dúnyatanıw sistemasın, xalıqtıń ózin quraydı» [6:206-207]. Sonlıqtan xalıqtıń turmısına baylanıslı máselelerdi: ózin tanıp-biliwge múmkinshilik beretuǵın dereklerdiń eń áhmiyetlileri bolǵan shańaraq kóteriw, ómirdi dawam ettiriw, tuwılıw menen dúniyadan ótiw arasındadıǵı baylanıstı bildiretuǵın túsinikler etnografıyalıq leksika arqalı sáwlelendiriledi.

«Etnografızmler tilde birden payda bolǵan emes. Olar – bir neshe ásirlerdiń jemisi. Etnografızmler qazaq, qaraqalpaq, ózbek, túrkmen hám t.b. xalıqlarǵa tiyisli bolıp sanaladı. Geypara etnografızmler xalıqlardıń óz aldına bólinip shıqqannan keyin, olardıń turmıs-tirshiligi hám kásip túrlerine baylanıslı qalıplesken hám birge leksikalıq quramın bayıtıp otırǵan» [7:7-8]. Usı tárepten qaraganda qay xalıqtıń bolsa da tilindegi etnografızmler ózleriniń shıǵısı boyınsha leksikalıq qabattıń ishindegi eń eskisi bolıp esaplanadı.

Qazaq xalqınıń turmısında ayrıqsha áhmiyetke iye bolǵan, búgin de milliyliğin kórsetetuǵın etnografızmler qazaq tili baylıǵınıń salmaqlı bólegin quraydı. Sebebi etnografiya adamnıń dúnyaǵa shıǵıwı menen ómirден ketiwiniń arasındadıǵı keńislikti tutas qamtıydı. Haqıyqatında, adam dúniyǵa keliwden baslap, er jetiw, ósiw, perzentli bolıw, bala tárbiyalaw, óz aldına otaw tigip, úy bolıwdan eń sońında dúniyadan ótiwge shekem kóp basqıstı basıp ótedi. Turmıstan orın alǵan bul hádiyseler tilde etnografızmler arqalı sáwlelenip otıradı.

JUWMAQ

Hár qanday xalıqtıń ózligin biliwi, bay milliy miyraslarına ayrıqsha dıqqat awdarıwı, dástúrlerge bolǵan dıqqat-itibardıń nátiyjesinde sol xalıqtıń etnografıyasın, soǵan baylanıslı atamalardı úyreniw tek ilimiy kózqarastan ǵana emes, sonday-aq

ámeliy jaqtan da úlken áhmiyetke iye. Qala berse, uzaq jillar dawamında atababalarmız tárepinen dóretilgen milliy baylıgımız bolǵan biybaha miyraslardıń hám úrp-ádetlerdiń qaytadan tikleniwi, olardıń eń ibratlı tárepleriniń xalqımız tárepinen keń qollanıwı da etnolingvistikalıq izertlewlerdiń áhmiyetiniń artıwına sebep bolmaqta. Ásirese sońǵı jılları jáhán kóleminde bolıp atırǵan úlken globalasıw processleriniń tereńlesiwi hám tariyxıy-etnografıyalıq ayaqlar aralıq baylanıs sistemasınıń kúsheyiwi nátiyjesinde milliy ózgesheliklerdi ózinde saqlaǵan etnografıyalıq toparlardı izertlewdiń kún tártibine qoyılıwı etnografıyalıq leksikanı ayırıqsha úyreniwdiń zárúrligin taǵı da ótkirlestirdi.

ÁDEBIYTLAR

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М: Наука, 1966. – С.529.
2. Гумбольдт В.Ф. Язык и философия культуры. – М., 1985, –С.370.
3. Қайдар Ә.Этнолингвистика//Білім және еңбек. 1985, №10. –Б.18-22.
4. Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді.– Алматы. 1988; Жанпейсов Е.Н. Этнокультурная лексика казахского языка. –Алма-Ата, 1989; Шойбеков Р. Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы. – Алматы: Ғылым, 1993; Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы: Ғылым, 1997; Смағұлова Г.А. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері.–Алматы: Ғылым, 1998; Атабаева М.С. Қазақ тілі диалектілік лексикасының этнолингвистикалық негізі. –Алматы: Білім, 2006.
5. Жанпейсов Е.Н.Этнокультурная лексика казахского языка. Алма-Ата, 1989.
6. Атабаева М.С. Қазақ тілі диалектілік лексикасының этнолингвистикалық негізі. – Алматы: Білім, 2006. –Б.206-207.
7. Адилова Г. Қарақалпақстан қазақтары тіліндегі этнографизмдер. Нөкіс. Қарақалпақстан. 2015ж. –Б.7-8.

8. Адилова, Г. А. (2012). Этнографизмы в языке казахов, проживающих в Каракалпакстане. *Вестник Челябинского государственного университета*, (2 (256)), 5-8.

9. Адилова, Г. А. (2024). НЕПРОИЗВОДНЫЕ ЭТНОГРАФИЗМЫ В ЛЕКСИКЕ КАЗАХОВ ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 28), 1236-1239.